

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО МОЛОДЕЖИ

Мамазиятов Д.Б.

Самаркандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8029872>

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы, касающиеся проблем организаций, методического и программного обеспечения олимпийского образования студенческой молодежи. В статье представлены средства и методы приобщения молодежи к идеалам олимпизма, которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом.

Ключевые слова: олимпийское образование, студенческая молодежь, гуманистические идеалы, духовные ценности, спорт, этика, эстетика, нравственность, культура, олимпийское движение.

CURRENT PROBLEMS OF OLYMPIC EDUCATION OF YOUTH STUDENTS

Abstract: In this work questions concerning problems of organizational, methodical and software of the Olympic formation student youth are considered. In article are presented

Keywords. *Olympic formation, student youth, humanistic ideals, spiritual value, sport, ethics, aesthetics, morality, culture, Olympic motion.*

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития нашей страны характеризуется обновлением содержания образования, в частности вузовского, на основе зарубежного опыта. В настоящее время актуальным является поиск новых направлений, форм средств и методов в современной системе образования.

В первую очередь речь идет об учащейся молодежи, воспитание которой посредством спорта включает в себя формирование физического и духовного-здоровья личности (1,3,5).

Актуальность. Сравнительно новой отраслью знаний является олимпийское образование учащейся молодежи, которое имеет свои специфические особенности. Приобщение учащейся молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, которое ориентировано на общечеловеческие, гуманистические духовно-нравственные ценности, связанные со спортом, особенно важно в современных условиях учитывая, что в мире существуют вспышки насилия, агрессии, нетерпимости, грубости (2,5). Учитывая возрастающую популярность Олимпийских игр, расширяются возможности воспитания учащейся молодежи в рамках специально организованного олимпийского образования. С помощью олимпийского образования решаются вопросы приобщения учащейся молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, формирования миролюбия, терпимости, ориентации честной игры а олимпийском спорте, приобщения к занятиям физическими упражнениями, здоровому образу жизни и т.п. (2,5). В настоящее время назрела необходимость перехода к осмыслению и реализации олимпийского образования как определенной системы. В данной системе можно выделить три тесно взаимосвязанные между собой, но все же отдельные (самостоятельные) составляющие олимпийского образования, которые предполагают формирование и совершенствование у молодежи:

- a) Определенной системы знаний;

b) Определенной системы мотивации: интересов, потребностей, ценностных ориентаций, установок и т.п.:

c) Определенной системы предусматривает распространение и усвоение знаний об истории олимпийского движения, его структуре, о развитии современного олимпийского спорта, об основных принципах олимпизма (2,6).

d) **Цель работы** – распространение знаний по олимпийскому, приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, содействие всестороннему гармоничному развитию личности и вовлечение широких слоев населения в олимпийское движение. В связи с этим педагогическая деятельность в рамках олимпийского образования должна быть направлена на то, чтобы сформировать у молодежи:

- интерес к Олимпийским играм и олимпийскому движению;
- интерес к спорту, потребности в систематических занятиях, стремления показывать как можно более высокие спортивные результаты;
- ориентацию на здоровый образ жизни, проявление эстетики, нравственности, культуры, гуманного отношения людей друг к другу и к природе и т.п.;
- потребность в активных занятиях спортом для гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических способностей;
- желание участвовать в олимпийских состязаниях и демонстрировать в них честное, благородное, рыцарское, поведения (в соответствии с принципами «честной игры»);
- стремление быть участником олимпийского движения, разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, содействовать его развитию;
- гуманистически ориентированному чувству и переживаний (эстетического чувства красоты спорта, чувства негодования, связанного с любыми нарушениями нравственности)и т.д,

Важная задача педагогической деятельности в рамках олимпийского образования состоит также в формировании и совершенствовании у молодежи целого комплекса гуманистически ориентированных умений, навыков, способностей:

- умения использовать спорта в сочетании с другими средствами в рамках здорового образа жизни для формирования физической культуры;
- умения добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях а вместе с тем таким образом стоит свои занятия спортом, чтобы они не наносили вреда здоровью;
- привычки всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять мужество и волю в спорте, в спортивных соревнованиях, а также убеждение в том, что только такое поведение является единственным правильным в спорте;
- эстетической способности видеть, участвовать и правильно понимать красоту и другие эстетические ценности спорта, действовать в спорте « по законам красоты» и отображать его средствами искусства;
- умений и навыков общения с другими спортсменами, тренерами, судьями, журналистами, зрителями и т.д.;
- умений и навыков такого отношения к природе в ходе занятий спортом, которое соответствует требованиям высокой культуры;
- умения разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма.

Методы исследований. Система олимпийского образования детей и молодежи должна включать довольно широкий круг разнообразных форм и методов работы:

➤ Работа по разъяснению и пропаганде идей олимпизма, олимпийского движения во время учебного процесса в школах, вузах, и других учебных заведениях (на учебных заведениях, непосредственно связанных с областью физической культуры и спорта, а также в рамках других учебных дисциплин, особенно гуманитарных);

➤ Необходимость введения специальных занятий, например, «олимпийские уроки», «уроки олимпийских знаний», «олимпийские часы» и т.д.;

- Трансляция кино – и видеоматериалов для проведения работы по разъяснению и пропаганде идей олимпизма;
- Проведение лекций, семинаров, диспутов, дискуссий, конференций, презентаций и т.др.,
- Проведение викторин по олимпийской тематике, обсуждение интересных книг или фильмов, посвященных спорту, Олимпийским играм и т.др.;
- Организация баннера почета для учащихся, успешносчитающих учебу, спорта и общественную активность и т.др.;
- Проведения конкурсов рисунков, фотографий, коллежей и т.др.;
- Театральные постановки на спортивную и олимпийскую тематику и т.др.;
- «Олимпийский КВН», «Олимпийский день» и т.п.;
- Оформление стендов, фотовитрин и даже «олимпийских залов» и др.»
- Изготовление олимпийской символики и т.д.;
- Показ видеороликов, фильмов и слайдов;
- Посещение музея Олимпийской славы;
- Организация переписки со школьниками, студентами, спортсменами других стран, интересующихся проблемами олимпийского движения и др.;
- Встречи с известными спортсменами, участниками олимпийских игр и тренерами сборных команд;
- Организация шефской помощи ветеранам спорта, бывшим олимпийцам и др.

Преподаватель, с одной стороны, является организатором, выполняет функции контроля, корректировки процесса взаимодействия, а с другой стороны, может быть его участником. Он видит ситуацию изнутри, может воздействовать на нее игровыми методами, исходя из своей роли.

Ценностное содержание олимпийских традиций в поведении и деятельности личности реализуется через использование активных методов обучения (имитационные, организационно – деятельностные, социально – ориентированные игры, ситуационно – ролевое взаимодействие на основе моделирования этически сложных ситуации, дискуссии, круглые столы, малые презентации), предполагающие необходимость осознанного выбора и их аргументации.

Активное включение студентов в систему соревнований обеспечивает возможность реализации в поведении освоенных норм, правила, ценностей олимпийской традиции, накопления опыта проживания эмоционально – окрашенных ситуации социальной ответственности, командного единства.

Многие из спортивных соревнований имеют статус мемориалов и посвящены памяти участников или призеров и победителей олимпийских игр и др. крупных соревнований. При организации соревнований – мемориалов особая роль отводится пропаганде принципов «ФейрПлей», гуманистических ценностей олимпизма.

Приобретенный в процессе соревнования социальный опыт, в том числе опыт межличностного взаимодействия, личной и командной ответственности, принятия решений и поведенческих выборов становится основой для организации рефлексии в рамках деятельности групп педагогического физкультурно – спортивного совершенствования.

Технологическую оснащенность студент приобретает в процессе участия в специально организованных педагогических играх. Такие игры применялись для формирования у студентов системы знаний, умений, навыков, которые необходимы для спортивно- гуманистического воспитания. Педагогические игры проводились по специально разработанным программам. Студенты по группам разрабатывали программы спортивно – творческого праздника и придумывали варианты ее практической реализации.

Кроме того, студенты участвуют в организации учебных занятий по проблемам олимпийского движения, приглашаются на дискуссии, круглые столы, просмотры

олимпийских соревнований, где имеют возможность поделиться своим опытом, а также комментировать ход обсуждения и видеоряд.

Выводы. Таким образом, опытно- экспериментальная работа строилась нами в соответствии с этапностью процесс воспитания студентов на олимпийских традициях. Основным содержанием освоение невестного содержания олимпийских традиций являются, с одной стороны, трансляция, а с другой стороны получение знаний, связанных с олимпийскими традициями, а также образцов поведения и деятельности основой которых является гуманистически- ориентированная система ценностей олимпизма. Разработаны модуль об олимпийских традициях был апробирован в содержании учебной дисциплины «Олимпийские знания».

Диагностика эффективности процесса воспитания студентов факультета физической культурой на олимпийских традициях определялась с помощью серии тестовых испытаний.

В результате проведенных тестирований и было выявлено, что при использовании традиционной модели приобщения подрастающего поколения к идеалом и ценностям олимпизма возникают весьма существенные трудности в формировании у молодежи духовно- нравственных и эстетических ценностей олимпизм (только 65% достоверных ответов). При использовании предложенной нами методики, направленной на обучения студентов Олимпийским знаниям на основе олимпийских традиций выявлено положительная динамика результатов, что отражалось в получении 98-99% достоверных ответах, проводимых тестирований. Получение данные характеризуют эффективность предложенной методики, направленной на получение знаний, связанных с олимпийскими традициями.

Адабиётлар рўйхати.

1. Ахматов.М.С. Узлуксиз таълим тизимида оммовий спорт-соғломлаштиришишларини самарали бошқариш –Т.УзГИФК. 2005.
2. Баринава.И.В. Сомстаяние и пути совершенствования олимпийского образования и воспитания учащейся молодежи: Автореф.канд.дис.-М.1994.
3. Бадрак.К.А. Допинг в спорте- как проблема нравственности. Физическая культура; воспитание, образование, тренировка.-2010.-№1.- 70-72.
4. Гончарова.О.В. Внимание: Допинг! Краткий справочник для спортсменов и тренеров: по материалам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)- Т: Лидер Пресс. 2015-36 с.
5. Мамазиятов.Д.Б. Олимпия билимлари асосида тарбиявий ишларни такомиллаштириш. Ўқув-услубий қўлланма. 2018 й.
6. Джалилова.Л.А. Физическая культура и спорт в зарубежных странах в новейшее время (начала XX в – до настоящего времени). Учебно-методические рекомендации. Т: Издательство «ИТА - PRESS», 2015. 34 с.
7. Джалилова.Л.А. Развитие международного спортивного и олимпийского движения. Учебно-методические рекомендации. : Издательство «ИТА - PRESS», 2015. 31 с.
8. Мамазиятов.Д.Б. Гончарова.О.В. Особенности методики обучения студентов олимпийским знаниям на основе олимпийских традиций // Современные проблемы физической культуры и спорта// Международная научно- практическая конференция. Т Издательство «ИТА - PRESS», 2012. 580 с